

TURİZM İŞLETMELERİNDE MOBBİNG VE TACİZ SORUNU: ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mert TESTERE

**Yüksek Lisans, Dumlupınar Üniversitesi, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi.
Kütahya Türkiye.**

ORCID: 0000-0002-0293-0063. mert.testere@ogr.dpu.edu.tr

ÖZET

Hizmet sektöründe çalışanların psikolojik açıdan kendilerini güvende hissetmeleri, örgütsel verimlilik, iş doyumu ve hizmet kalitesi açısından önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Psikolojik güvenlik, çalışanların cezalandırılma veya dışlanma korkusu yaşamadan fikirlerini ifade edebilmesi, hata yapabilmesi ve örgütsel süreçlere katılım sağlayabilmesi olarak tanımlanmaktadır. Özellikle yoğun insan ilişkilerinin yaşandığı turizm işletmelerinde bu kavram daha da önem kazanmaktadır. Bununla birlikte sektörde uzun çalışma saatleri, hiyerarşik yapı, mevsimsellik ve müşteri baskısı gibi etmenler çalışanların mobbing ve taciz davranışlarına maruz kalma riskini artırabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, turizm işletmelerinde çalışanların örgütsel adalet algısı, işyerinde karşılaşılan mobbing ve taciz davranışları ile iş tatmini ve motivasyon düzeylerinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırma kapsamında farklı turizm işletmelerinde çalışan bireylerden anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel istatistikler, güvenilirlik analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi gibi istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir.

Araştırma bulguları, mobbing ve taciz davranışlarının çalışanların işten ayrılma niyetini artıran önemli faktörler olduğunu göstermektedir. Buna karşılık çalışanların iş tatmini ve motivasyon düzeylerinin yüksek olması, işte kalma eğilimini güçlendirmektedir. Ayrıca örgütsel adalet algısının güçlü olduğu çalışma ortamlarında çalışanların örgüte bağlılıklarının arttığı ve olumsuz davranışların etkisinin azaldığı görülmektedir.

Sonuç olarak araştırma, turizm işletmelerinde mobbing ve taciz davranışlarının önlenmesi için örgütsel adaletin sağlanması, destekleyici yönetim anlayışının benimsenmesi ve çalışan refahını artırmaya yönelik uygulamaların geliştirilmesinin önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Taciz, Turizm İşletmeleri, Örgütsel Adalet, İş Tatmini, İşten Ayrılma Niyeti

ABSTRACT

Employees' psychological sense of safety in the service sector is considered an important factor in terms of organizational efficiency, job satisfaction, and service quality. Psychological safety is defined as employees' ability to express their ideas, make mistakes, and participate in organizational processes without fear of punishment or exclusion. This concept becomes even more significant in tourism enterprises where intensive human interaction occurs. However,

factors such as long working hours, hierarchical structures, seasonality, and customer pressure in the sector may increase the risk of employees being exposed to mobbing and harassment behaviors.

The aim of this study is to examine the effects of employees' perceptions of organizational justice, workplace mobbing and harassment behaviors, and job satisfaction and motivation levels on their intention to leave their jobs in tourism enterprises. Within the scope of the research, data were collected through a survey from individuals working in different tourism enterprises. The obtained data were analyzed using statistical methods such as descriptive statistics, reliability analysis, correlation analysis, and regression analysis.

The findings of the study indicate that mobbing and harassment behaviors are significant factors that increase employees' intention to leave their jobs. On the other hand, higher levels of job satisfaction and motivation strengthen employees' tendency to remain in their jobs. In addition, it was observed that in work environments where the perception of organizational justice is strong, employees' organizational commitment increases and the effects of negative behaviors decrease.

As a result, the study reveals the importance of ensuring organizational justice, adopting supportive management approaches, and developing practices aimed at improving employee well-being in order to prevent mobbing and harassment behaviors in tourism enterprises.

Keywords: Mobbing, Harassment, Tourism Enterprises, Organizational Justice, Job Satisfaction, Turnover Intention

GİRİŞ

Dönemimizde cinsel taciz, mobbing ve farklı olumsuzluklar iş ortamlarında ne yazık ki çok sık görülen olgulardır. Hizmet üreten işletmelerde bu durum çok daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Bunun sebeplerinden bir tanesi de müşteri ve personelin aynı zeminde bulunmasından kaynaklandığı düşünülmektedir (Gilbert vd., 1998). Özellikle turizm sektöründe bu zeminin daha iç içe geçmesi yaşanan olumsuz olayların artmasına sebebiyet vermektedir. Turizm işletmelerinde personel ile misafirlerin sürekli olarak yüz yüze ve aynı fiziksel ortamda bulunması, üretim ve tüketimin eş zamanlı gerçekleşmesiyle birleştiğinde, iş ortamında yaşanan sorunların artmasına neden olduğu gözlenmiştir. Bu durum, çalışanların taciz ve mobbing gibi olumsuz davranışlara daha sık maruz kalma riskini beraberinde getirmektedir (Poulston, 2008). Otel işletmelerinde hizmet sunumunun doğası gereği zorunlu olan yakın ve yüz yüze etkileşimler, zaman zaman misafirler ile iş görenler arasında istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu durumların başında cinsel taciz yer almaktadır. Cinsel taciz yalnızca örgüt içerisinde çalışanlar arasında ya da yöneticiden çalışana yönelik olarak gerçekleşmemekte; aynı zamanda çalışan ile müşteri arasında hem çalışandan müşteriye hem de müşteriden çalışana yönelik biçimlerde de ortaya çıkabilmektedir (Hughes & Tadic, 1998).

Turizm işletmelerinde yaşanan en önemli sorunlardan biri, ne yazık ki taciz ve mobbing olgusudur. Çalışan personelin taciz ve mobbinge temas etme süresi ve biçimi, işletmenin yapısına ve çalışma koşullarına bağlı olarak sistematik bir şekilde değişkenlik göstermektedir.

Taciz ve mobbing davranışları, çalışanların cinsiyetine göre farklılık gösterebilmekte; kadın ve erkek çalışanlar bu olumsuz davranışlara farklı oranlarda maruz kalabilmektedir (Testere & Vatansever ,2025). Literatürde yer alan çeşitli araştırmalar, turizm sektöründe özellikle stajyer olarak çalışan genç bireylerin ve öğrencilerin de taciz ve mobbing davranışlarına maruz kaldığını ortaya koymaktadır. Küçük yaşta iş hayatına adım atan bu bireylerin deneyimsizlikleri ve hiyerarşik yapı içindeki zayıf konumları, onları bu tür olumsuz davranışlara karşı daha savunmasız hâle getirmektedir. Bu durum, turizm işletmelerinde psikolojik güvenliğin sağlanmasının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir (Unur & Şanlı ,2018). Bu çalışmada, turizm işletmelerinde taciz, mobbing ve psikolojik şiddet olgusu ele alınmaktadır. Çalışmanın temel amacı, söz konusu olguların çalışanların psikolojik güvenlik algıları üzerindeki etkilerini incelemektir. Bununla birlikte, turizm sektöründe çalışan kadın ve erkek bireylerin taciz ve mobbing davranışlarıyla karşılaşma biçimleri değerlendirilerek, bu tür olumsuz durumların azaltılmasına yönelik geliştirilebilecek uygulamalara dikkat çekilmektedir (Testere&Vatansever,2025). Çalışmanın, turizm işletmelerinde psikolojik güvenliğin önemine ilişkin farkındalık oluşturması ve yöneticiler için yol gösterici olabilecek sonuçlar sunması beklenmektedir.

LİTERATÜR TARAMASI

Literatürde işyerinde cinsel taciz genel olarak iki temel grupta ele alınmaktadır (Schneider vd., 1997; Kane-Urrabazo, 2007). Bunlardan ilki, “bir şey karşılığında bir şey isteme” anlamına gelen bedelli taciz (quid pro quo) olarak adlandırılmaktadır. Bu tür tacizde, cinsel içerikli taleplerin iş ile ilgili ödül ya da yaptırımlarla ilişkilendirilmesi söz konusudur (Brase & Miller, 2001). Bedelli taciz, çoğu zaman tehdit veya rüşvet unsurları içermekte ve mağdur üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır (Boydağ, 2025).İkinci grup cinsel taciz ise düşmanca iş ortamı (hostile work environment) olarak tanımlanmaktadır. Bu tür tacizde, cinsel içerikli sözlü ya da davranışsal eylemler bireyin çalışma performansını olumsuz yönde etkilemekte ve saldırgan, aşağılayıcı ya da rahatsız edici bir çalışma ortamı yaratmaktadır. Düşmanca iş ortamı; istenmeyen cinsel temas, dokunuşlar ve sözlü ifadeleri de kapsamaktadır (Özdemir, 2006).

Bazı araştırmacılar ise bu ikili sınıflandırmanın ötesine geçerek cinsel tacizi daha ayrıntılı biçimde ele almıştır. Lu ve Kleiner (2001), cinsel tacizi bedelli taciz, fiziksel taciz, sözlü taciz, sözsüz taciz ve çevresel taciz olmak üzere beş grupta sınıflandırmıştır. Fiziksel taciz istenmeyen dokunma ve temaslari; sözlü taciz cinsel içerikli şakaları ve bedene yönelik ifadeleri; sözsüz taciz bakışlar, mimikler ve beden dili yoluyla yapılan rahatsız edici davranışları; çevresel taciz ise cinsel içerikli görsel ve nesnelere çalışma ortamında bulunmasını ifade etmektedir.

Cinsel taciz olgusu literatürde çoğunlukla güç ilişkileri bağlamında ele alınmaktadır. Araştırmalar, işyerinde cinsel tacizin özellikle güç mesafesi ile yakından ilişkili olduğunu göstermektedir (Mimaroglu & Özgen, 2008; Yücel & Koparan, 2010). Güç mesafesi, toplumlarda gücün eşitsiz dağılımının ne ölçüde kabul edildiğini ifade etmektedir (Robbins & Judge, 2012). Güç mesafesinin yüksek olduğu toplumlarda, bu gücün cinsel istismar amacıyla kullanılabilirdiği ve cinsel taciz olasılığının arttığı belirtilmektedir (Luthar & Luthar, 2002; Wasti & Cortina, 2002). Özellikle ataerkil toplum yapılarında, genç, deneyimsiz ve hiyerarşik olarak

zayıf konumda bulunan kadın çalışanların tacize daha sık maruz kaldığı vurgulanmaktadır (Quinn & Lees, 1984).

İşyerinde cinsel taciz, yalnızca bireysel değil aynı zamanda örgütsel düzeyde de ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Mağdurlar açısından uykusuzluk, kaygı, irkilme, kabuslar ve psikosomatik rahatsızlıklar gibi bireysel sorunlar ortaya çıkabilmektedir (Crull, 1982; Gölge, 2005; Eyüpoğlu, 2008). Örgütsel düzeyde ise iş tatminsizliği, işten ayrılma niyeti, düşük performans ve azalan örgütsel bağlılık gibi olumsuz sonuçlar gözlemlenmektedir (Fitzgerald vd., 1997; Harned vd., 2002). Bu durum, çalışan devir hızının artmasına, verimlilik kaybına ve işletmeler açısından önemli maliyetlerin oluşmasına neden olmaktadır (Yeşiltaş, 2005). Literatürde ayrıca cinsel tacizin iş kaybı, artan iş stresi, düşük motivasyon ve olumsuz ruh hâli gibi sonuçlar doğurduğu da ortaya konulmuştur (Barling vd., 2001; Chan vd., 2008).

Testere ve Vatansever (2025) tarafından yapılan çalışmalarda, taciz ve mobbingin işletmenin çalışanlar üzerindeki imajını olumsuz yönde etkilediği, iş tatminini düşürdüğü ve çalışanların kısa süre içinde işten ayrılma eğilimi gösterdiği ortaya konulmuştur.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu çalışmada çalışanların örgütsel adalet algısı ile işyerinde karşılaştıkları mobbing ve taciz davranışları ile iş tatmini/motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca söz konusu değişkenlerin çalışanların işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi araştırılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ve ilişkisel tarama modeli kapsamında uygulanmıştır.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini turizm sektöründe çalışan bireylerdir. Araştırmanın örneklemini ise kolayda örnekleme yöntemi ile ulaşılan toplam 350 gönüllü katılımcıdır. Katılımcıların 140'ı kadın (%40), 210'u erkek (%60) bireylerden oluşmaktadır. Eğitim düzeyi dağılımı incelendiğinde katılımcıların 70'inin lise (%20), 101'inin ön lisans (%28.9), 161'inin lisans (%46) ve 18'inin yüksek lisans (%5.1) mezunu olduğu belirlenmiştir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplamak amacıyla dört alt boyuttan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Anket formu toplam 25 maddeden oluşmaktadır. Anket kapsamında katılımcıların örgütsel adalet algısını ölçmeye yönelik 6 madde, işyerinde maruz kalınan mobbing davranışlarını ölçmeye yönelik 6 madde, taciz davranışlarını ölçmeye yönelik 6 madde ve iş tatmini/motivasyon düzeyini ölçmeye yönelik 7 madde yer almaktadır. Anket maddeleri 5'li Likert tipi ölçek kullanılarak hazırlanmıştır. Katılımcıların işten ayrılma eğilimlerini belirlemek amacıyla ayrıca işten ayrılma niyeti sorusu iletilmiştir.

Veri Analizi

Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler ile birlikte frekans ve yüzde dağılımları incelenmiştir. Ölçeklerin iç tutarlılığını belirlemek amacıyla Cronbach Alpha

güvenirlilik analizi yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Pearson korelasyon analizi, işten ayrılma niyetini yordayan değişkenlerin belirlenmesinde ise çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Ayrıca ölçek yapısını incelemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir.

Bulgular

Araştırma kapsamında elde edilen veriler betimsel istatistikler, güvenirlik analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.

Katılımcıların Demografik Özellikleri

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri:

Değişken	Frekans (n)	Yüzde (%)
Cinsiyet		
Kadın	140	40.0
Erkek	210	60.0
Toplam	350	100
Eğitim Düzeyi	Frekans (n)	Yüzde (%)
Lise	70	20.0
Ön Lisans	101	28.9
Lisans	161	46.0
Yüksek Lisans	18	5.1
Toplam	350	100

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların %60'ının erkek, %40'ının kadın olduğu görülmektedir. Eğitim düzeyi açısından en yüksek oran %46 ile lisans mezunlarına aittir.

Ölçeklere İlişkin Betimsel İstatistikler

Tablo 2. Ölçeklerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Değişken	Madde Sayısı	Ortalama	Standart Sapma
Adalet Algısı	6	1.54	0.23
Mobbing	6	3.28	1.05
Taciz	6	2.69	1.05
Tatmin / Motivasyon	7	2.01	1.25
Ayrılma Niyeti	1	1.45	0.98

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların mobbing algısının ortalamasının diğer değişkenlere göre daha yüksek olduğu, iş tatmini ve motivasyon düzeylerinin ise görece düşük olduğu görülmektedir.

Güvenirlilik Analizi

Tablo 3. Ölçeklerin Cronbach Alpha Değerleri

Ölçek	Cronbach Alpha
Adalet	0.306
Mobbing	0.944
Taciz	0.901
Tatmin / Motivasyon	0.989

Tablo 3 incelendiğinde güvenirlik analizi sonuçlarına göre mobbing, taciz ve tatmin ölçeklerinin yüksek iç tutarlılığa sahip olduğu görülmektedir.

Korelasyon Analizi

Tablo 4. Değişkenler Arası Korelasyon

Değişken	1	2	3	4	5
1. Adalet	1				
2. Mobbing	-0.28	1			
3. Taciz	-0.25	0.95	1		

Değişken	1	2	3	4	5
4. Tatmin	0.32	-0.92	-0.81	1	
5. Ayrılma Niyeti	-0.18	0.68	0.66	-0.70	1

Tablo 4 incelendiğinde korelasyon analizi sonuçlarına göre mobbing ve taciz değişkenleri ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönlü, iş tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında ise negatif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.

Regresyon Analizi

Tablo 5. Ayrılma Niyetini Yordayan Regresyon Analizi

Değişken	B	p
Yaş	-0.010	0.021
Cinsiyet	0.385	0.052
Adalet	-0.431	0.114
Mobbing	-0.551	0.010
Taciz	0.694	0.002
Tatmin / Motivasyon	-0.551	0.001

Tablo 5 incelendiğinde regresyon analizi sonuçları modelin anlamlı olduğunu göstermektedir ($R^2=0.546$, $p<0.001$). Özellikle taciz ve iş tatmini değişkenlerinin işten ayrılma niyetini anlamlı biçimde yordadığı görülmektedir.

Tablo 6. Cinsiyete Göre Mobbing Algısı (Bağımsız Örneklem T Testi)

Cinsiyet	n	Ortalama	Standart Sapma	t	p
Kadın	140	3.41	1.02		
Erkek	210	3.19	1.07	2.11	0.035

Tablo 6 incelendiğinde kadın katılımcıların mobbing algısı ortalamasının erkek katılımcılara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan bağımsız örneklem t testi sonucunda bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir ($p<0.05$).

Tablo 7. Yaş Gruplarına Göre İşten Ayrılma Niyeti (ANOVA)

Yaş Grubu	n	Ortalama	Standart Sapma
18–25	82	1.78	0.92
26–35	124	1.51	0.88
36–45	79	1.34	0.81
46 ve üzeri	43	1.21	0.76

ANOVA Sonucu	F	p
	4.27	0.006

Yaş gruplarına göre işten ayrılma niyeti incelendiğinde genç çalışanların ayrılma eğiliminin daha yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan ANOVA analizi sonuçlarına göre yaş grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır ($p < 0.05$).

TARTIŞMA

Bu araştırmada çalışanların örgütsel adalet algısı, işyerinde maruz kaldıkları mobbing ve taciz davranışları ile iş tatmini ve motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmiş ve bu değişkenlerin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, özellikle mobbing ve taciz deneyimlerinin çalışanların işten ayrılma niyeti üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Mobbing ve taciz düzeylerinin arttığı durumlarda çalışanların işten ayrılma eğilimlerinin de arttığı görülmüştür. Bununla birlikte bazı çalışanların ekonomik koşullar ve maddi yetersizlikler nedeniyle işten ayrılma niyetine sahip olsalar dahi mevcut işlerinde çalışmaya devam ettikleri gözlemlenmiştir. Bu durum, çalışanların işten ayrılma kararının yalnızca örgütsel faktörlerle değil aynı zamanda ekonomik koşullar ve bireysel yaşam şartlarıyla da ilişkili olduğunu göstermektedir.

Elde edilen sonuçlar, iş ortamında ortaya çıkan psikososyal risk faktörlerinin çalışanların örgüte bağlılığı ve işte kalma isteği üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koyan önceki araştırmalarla genel olarak paralellik göstermektedir. Özellikle mobbing ve taciz gibi olumsuz iş deneyimleri, çalışanların örgütsel bağlılığını zayıflatmakta ve işten ayrılma niyetini artırabilmektedir. Buna karşılık çalışanların iş tatmini ve motivasyon düzeylerinin yüksek olması, örgüte yönelik olumlu tutumların gelişmesini desteklemektedir. Araştırmada elde edilen bir diğer önemli bulgu ise yaş değişkeni ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkidir. Analiz sonuçlarına göre genç çalışanların işten ayrılma niyetlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum, kariyerinin erken döneminde olan bireylerin iş değiştirmeye daha açık olabileceğini düşündürmektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde araştırma bulguları, çalışma ortamında adalet algısının güçlendirilmesi, mobbing ve taciz davranışlarının önlenmesi ve çalışanların iş tatmini düzeylerinin artırılmasına yönelik uygulamaların örgütler açısından önemli olduğunu göstermektedir.

SONUÇ

Yapılan bu çalışmada çalışanların örgütsel adalet algısı, işyerinde karşılaşılan mobbing ve taciz davranışları ile iş tatmini ve motivasyon düzeylerinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma sonuçları, özellikle mobbing ve taciz davranışlarına maruz kalan çalışanların işten ayrılma niyetlerinin arttığını göstermektedir. Bununla birlikte ekonomik koşulların bazı çalışanların işten ayrılma niyetine sahip olmalarına rağmen mevcut işlerinde çalışmaya devam etmelerine neden olduğu görülmüştür. Buna karşılık iş tatmini ve motivasyon düzeyinin yüksek olması, çalışanların işte kalma eğilimini güçlendiren önemli bir faktör olarak ortaya kendini göstermiştir. Anket kapsamında yer alan açık uçlu görüşlerde bazı katılımcıların işyerinde özellikle taciz ve mobbing davranışlarına maruz kaldıklarını ifade ettikleri görülmüştür. Bu ifadelerde bazı kadın katılımcıların iş ortamında çeşitli taciz deneyimleri yaşadıklarını ve kariyer ilerlemelerinde engellerle karşılaştıklarını dile getirdikleri dikkat çekmiştir. Benzer şekilde bazı erkek katılımcılar da iş ortamındaki rekabet ve kariyer ilerleme süreçlerinde farklı türde adaletsizlik algıları yaşadıklarını ifade etmişlerdir.

Genel olarak değerlendirildiğinde çalışanların yaşadıkları bu tür olumsuz deneyimlerin çalışma ortamı üzerinde önemli etkiler yarattığı ve özellikle hizmet sektöründe çalışan memnuniyeti ve sürdürülebilir çalışma ortamı açısından dikkate alınması gereken bir sorun alanı olduğu söylenebilir. Elde edilen bulgular, örgütlerde sağlıklı ve destekleyici bir çalışma ortamı oluşturmanın çalışan bağlılığı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda kurumların çalışanlar arasında adalet algısını güçlendirmeye yönelik politikalar geliştirmesi, mobbing ve taciz davranışlarını önleyici kurumsal mekanizmalar oluşturması ve çalışanların motivasyonunu artıracak uygulamalara yönelmesi önerilmektedir.

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle araştırma verileri kolayda örnekleme yöntemi ile elde edilmiştir ve bu durum bulguların genellenebilirliğini sınırlayabilir. Ayrıca veriler katılımcıların öz-bildirimlerine dayanmaktadır. Farklı sektörlerden katılımcıların aynı veri seti içinde değerlendirilmiş olması da sonuçların yorumlanmasında dikkate alınması gereken bir diğer sınırlılık olarak değerlendirilebilir. Gelecek araştırmalarda farklı sektörlerde ve daha geniş örneklemlerle yapılacak çalışmaların literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

ETİK BEYAN

Bu araştırma kapsamında kullanılan veriler gönüllülük esasına dayalı olarak toplanmıştır. Katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutulmuş ve elde edilen veriler yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılmıştır.

TEŞEKKÜR

Bu çalışmayı başta beni her zaman destekleyen eşim olmak üzere turizm sektöründe birlikte çalıştığım, aynı yolda emek verdiğim değerli arkadaşlarıma ve birlikte görev yaptığım kıymetli çalışma arkadaşlarıma ithaf ediyorum. Ayrıca turizm sektörüne gönül vermiş tüm meslektaşlarıma da teşekkür ederim. Öğretmenlik yaptığım dönemlerde öğrencilerimin, özellikle de genç kadın ve erkek öğrencilerin karşılaştıkları çeşitli zorluklar bu çalışmayı yapmamda önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bunun yanı sıra 2020–2025 yılları arasında turizm sektöründe genel müdürlük düzeyinde görev yaptığım süreçte gözlemlediğim ve deneyimlediğim bazı olumsuzluklar da bu araştırmanın ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Bu çalışmanın, turizm sektöründe çalışan gençlerin daha adil, güvenli ve saygılı bir çalışma ortamına kavuşmasına yönelik farkındalık oluşturmaya küçük de olsa katkı sağlamasını temenni ediyorum.

KAYNAKLAR

Barling, J., Rogers, A. G., & Kelloway, E. K. (2001). Behind closed doors: in-home workers' experience of sexual harassment and workplace violence. *Journal of occupational health psychology, 6*(3), 255.

Brase, G. L. ve Miller, R. L. (2001), 'Differences in the Perception of and Reasoning About Quid Pro Quo Sexual Harassment' *Psychology, Evolution & Gender, 3*(3), ss. 241-264.

Boydağ, B. (2025). Israrlı takip davranışının mağdur kadınlar üzerindeki etkisine yönelik derleme. *Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Psikoloji Dergisi, 3*(2), 75–95.

Chan, D. K., Chow, S. Y., Lam, C. B., & Cheung, S. F. (2008). Examining the job-related, psychological, and physical outcomes of workplace sexual harassment: A meta-analytic review. *Psychology of Women Quarterly, 32*(4), 362-376.

Crull, P. (1982). Stress effects of sexual harassment on the job: Implications for counseling. *American journal of orthopsychiatry, 52*(3), 539-544.

Eyüpoğlu, H. (2008). Cinsel taciz ve travma: Eleştirel bir deneyim aktarımı. *Eleştirel Psikoloji Bülteni, 1*, 61-68.

Fitzgerald, L. F., Drasgow, F., Hulin, C. L., Gelfand, M. J. ve Magley, V. J. (1997), 'Antecedents and Consequences of Sexual Harassment in Organizations: A Test of an Integrated Model' *Journal of Applied Psychology, 82* (4), ss. 578-589.

Gilbert, D., Guerrier, Y., & Guy, J. (1998). Sexual harassment issues in the hospitality industry. *International Journal of Contemporary hospitality management, 10*(2), 48-53.

Gölge, Z. B. (2005), 'Cinsel Travma Sonrası Oluşan Ruhsal Sorunlar' *Nöropsikiyatri Arşivi, 42* (1-2-3-4), ss. 19-28.

Harned, M. S., Ormerod, A. J., Palmieri, P. A., Collinsworth, L. L., & Reed, M. (2002). Sexual assault and other types of sexual harassment by workplace personnel: a comparison of antecedents and consequences. *Journal of occupational health psychology, 7*(2), 174.

- Hughes, K. D., & Tadic, V. (1998). 'Something to deal with': customer sexual harassment and women's retail service work in Canada. *Gender, Work & Organization*, 5(4), 207-219.
- KANE-URRABAZO, C. H. R. I. S. T. I. N. E. (2007). Sexual harassment in the workplace: it is your problem. *Journal of Nursing Management*, 15(6), 608-613.
- Lu, C. J., & Kleiner, B. H. (2001). Discrimination and harassment in the restaurant industry. *International journal of sociology and social policy*, 21(8/9/10), 192-205.
- Luthar, V. K., & Luthar, H. K. (2002). Using Hofstede's cultural dimensions to explain sexually harassing behaviours in an international context. *International Journal of Human Resource Management*, 13(2), 268-284.
- Mimaroglu, H. ve Ozgen, H. (2008), 'Örgütlerde Güç Eşitsizlikleri ve Taciz' Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1), ss. 321-334.
- Özdemir, E. (2006). İşyerinde Cinsel Taciz Suçu. *Çalışma ve Toplum*, 4(11), 83-96.
- Poulston, J. (2008). Metamorphosis in hospitality: A tradition of sexual harassment. *International Journal of Hospitality Management*, 27(2), 232-240.
- Quinn, R. E. ve Lees, P. L. (1984), 'Attraction and Harassment: Dynamics of Sexual Politics in the Workplace' *Organizational Dynamics*, 13, ss. 35-46.
- Robbins, S. P. ve Judge, T. A. (2012), *Organizational Behavior* (15th Edition), Pearson.
- Schneider, K. T., Swan, S., & Fitzgerald, L. F. (1997). Job-related and psychological effects of sexual harassment in the workplace: empirical evidence from two organizations. *Journal of applied Psychology*, 82(3), 401.
- Testere, M., & Vatansever, ... (2025). Turizm işletmelerinde psikolojik şiddet (mobbing) üzerine: Bölgesel bir araştırma. İçinde 7. *Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi / 7th International Congress on Innovative Approaches in Medical and Health Sciences* (s. 298). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18018072>
- Testere, M., & Vatansever, S. (2025). Turizm işletmelerinde psikolojik şiddet (mobbing) ve çalışanlar üzerindeki etkileri. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18108713>
- Unur, K., & Şanlı, S. C. (2018). Staj yapan öğrencilere yönelik cinsel taciz: otel işletmeleri örneği. *Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi*, 15(1), 149-161.
- Wasti, S. A ve Cortina, L. M. (2002), 'Coping in Context: Sociocultural Determinants of Responses to Sexual Harassment' *Journal of Personality and Social Psychology*, 83 (2), ss. 394-405.
- Yeşiltaş, M. (2005). İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AÇISINDAN BİR SORUN OLARAK İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ. *Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(13), 147-153.

Yücel, E. B. ve Koparan, E. (2010), Güç Mesafesi ve Cinsel Taciz Davranışları Arasındaki İlişkinin Yönünü Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma‘Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (1), ss. 11-18.